

MANIFESTO QUÂNTICO NACIONAL

Por um Brasil mais competitivo, conectado e soberano

Nota de Autoria, Cocriação e Direitos

1. Sobre este Documento

Este documento acompanha a minuta do Manifesto Quântico Nacional (versão outubro/2025) publicada no repositório Zenodo. Seu objetivo é registrar formalmente a origem colaborativa do Manifesto, reconhecer as pessoas e instituições que participaram de sua criação e estabelecer as condições de uso e compartilhamento do documento.

2. Origem e Contexto de Criação

O Manifesto Quântico Nacional nasceu de uma trajetória colaborativa iniciada durante a preparação da trilha quântica para o Festival MOBI 2025 da Universidade de Sorocaba (UNISO). Antes mesmo da realização do evento, o grupo fundador propôs um questionário estruturado para coletar percepções de especialistas sobre as ciências e tecnologias quânticas (CTQ) no Brasil - construindo assim, de forma participativa, a Carta de Sorocaba. O Festival MOBI 2025 foi então o momento de apresentação e debate dos resultados com os especialistas presentes.

Inspirados tanto na arquitetura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU quanto no Quantum Manifesto europeu de 2016 - documento que estruturou o programa europeu de tecnologias quânticas -, os fundadores propuseram os 11 Objetivos de Desenvolvimento Quântico (ODQs) como eixo central de uma agenda nacional estratégica, adaptada à realidade, à diversidade regional e às capacidades científicas do Brasil.

A primeira consulta pública sobre os ODQs foi apresentada no Festival MOBI 2025 (Sorocaba), marco que revelou o potencial de ampliar o processo para todas as macrorregiões do Brasil. A partir desse momento, o Instituto FOTON passou a coordenar visitas técnicas inter-regionais, mobilizando lideranças, pesquisadores e instituições da quádrupla hélice da inovação.

O processo é documentado na página oficial do Instituto FOTON:
<https://www.ictqfoton.org/manifesto-qu%C3%A2ntico-nacional>

3. Autoria da Minuta (Outubro/2025)

Documento de Notas e Direitos consolidado em maio de 2026.

A minuta de outubro de 2025 é de autoria do Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas Foton (ICTQ Foton), com concepção e liderança intelectual dos seguintes profissionais:

Autora	Rosângela Viegas Maraschin
Formação	Doutora em Economia do Desenvolvimento
Função	Vice-presidente do ICTQ Foton - Coordenação e liderança estratégica
Coautora	Larissa Crestani - Mestre em Engenharia Química

Função	Cocriação, estruturação e revisão do documento
Coautor	Leonardo Camargo Rossato - Mestre em Física
Função	Cocriação e desenvolvimento do Manifesto

4. Construção coletiva do Manifesto

4.1 Núcleo de Construção Colaborativa

As pessoas abaixo participaram ativamente da construção conjunta e colaborativa da ideia do Manifesto Quântico Nacional, atuando desde a sua concepção para moldar as bases estratégicas do movimento:

Rosângela Viegas Maraschin	<i>Coordenação, cocriação e modelagem institucional</i>
Larissa Crestani	<i>Cocriação, estruturação e revisão do documento</i>
Leonardo Camargo Rossato	<i>Cocriação da ideia e desenvolvimento</i>
Samuel Rufino	<i>Cocriação da ideia e desenvolvimento</i>
Cynthia Michels	<i>Cocriação da ideia e desenvolvimento</i>

4.2 Colaboradores da Fase Inicial

As pessoas abaixo contribuíram diretamente para o desenvolvimento e a mobilização do Manifesto em suas fases iniciais:

Claudio da Silva Dias Junior	Danielli Martins Sanderi
Gabriel Albuquerque	Heber Lopes
Lindomar Goes	Miguel Lisboa
Jefferson Pires	Manoel Azevedo
Marcela Arruda Asfora	Lester Faria
Aida Lins	Wilson Fonseca
Alexandro Cabelo Faria	Denicezar Baldo
Jorge Krug	Eloi Chad

O Manifesto conta ainda com a participação de outros membros do Instituto FOTON e de instituições parceiras cujos nomes integrarão o registro consolidado ao final do processo. A lista completa será publicada na versão final do Manifesto Quântico Nacional (2027).

Além dos cocriadores individuais, a iniciativa conta com mais de 150 respondentes distribuídos pelas cinco macrorregiões do Brasil (maio/2026), cujas contribuições foram coletadas por meio de questionários participativos e encontros regionais.

5. Instituições Apoiadoras e Correalizadoras

5.1 Âmbito Nacional

- ICTQ Foton - Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas Foton (instituição coordenadora)
- ABStartups - Associação Brasileira de Startups
- Área 56 Inovação
- Q-BRA - Qubits Brasil
- LACQ Feynman - Liga Acadêmica de Computação Quântica Feynman

5.2 Âmbito Regional

- UNISO - Universidade de Sorocaba
- EST/UEA - Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas
- Instituto Projeta Planeta - Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável
- GSC HUB Manaus - Global Shapers Hub Manaus
- QUASAR/UFPB - Liga Acadêmica de Computação Quântica da Universidade Federal da Paraíba
- LACIQ/UFPE - Liga Acadêmica de Computação e Informação Quântica da Universidade Federal de Pernambuco
- GSC HUB Recife - Global Shapers Community Recife
- Softsul - Agente Softex (Porto Alegre)

O processo envolveu 50 instituições entre universidades, ICTs, empresas e órgãos públicos, com 14 parcerias e 6 termos de cooperação firmados. A lista completa será publicada na versão final do Manifesto.

6. Licença e Condições de Uso

Este documento é disponibilizado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

- É permitida a reprodução, distribuição e adaptação do conteúdo, inclusive para fins comerciais.

- É obrigatória a atribuição de crédito ao Instituto FOTON (ICTQ Foton) e aos autores identificados neste documento.
- Adaptações devem indicar as alterações realizadas em relação ao documento original.
- O uso do documento não implica endosso oficial do Instituto FOTON ou de seus parceiros a qualquer posição ou produto de terceiros.

Texto completo da licença: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt>

7. Registro e Rastreabilidade

Esta minuta corresponde à versão de outubro de 2025, produzida ao final da Fase 1 de consulta participativa do Manifesto Quântico Nacional. Versões subsequentes serão publicadas no mesmo repositório Zenodo como novas versões do mesmo registro, preservando o histórico de evolução do documento.

Nota: Esta minuta foi elaborada a pedido do Secretário de Inovação da Prefeitura de João Pessoa (PB), Sr. Dr. Guido Lemos, sendo entregue como documento de referência do Manifesto Quântico Nacional. O arquivo "Minuta Manifesto Quântico Nacional v.17.10.2025.pdf" é preservado em sua forma original para fins de rastreabilidade histórica e institucional.

Instituição	Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas Foton - ICTQ Foton
CNPJ/MF	60.694.219/0001-60 - Registrado em 14/05/2025 -
Website	https://www.ictqfoton.org
Manifesto	https://www.ictqfoton.org/manifesto-qu%C3%A2ntico-nacional
Repositório	Zenodo - https://zenodo.org

Porto Alegre, 31 de maio de 2026.

Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas Foton (ICTQ Foton)

CNPJ/ MF nº 60.694.219/0001-60